

YOSHLARNING SIYOSIY ONGINI RIVOJLANISHIDA IJTIMOY TARMOQLARNING O'RNI

Inamov Oybek Muxammadalievich

GulDU mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314626>

Bugungi globallashuv davrida axborot texnologiyalarining, ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlarning keng rivojlanishi yoshlarning dunyoqarashi, siyosiy ong va faolligiga bevosita ta'sir qilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar – bu faqatgina muloqot vositasi emas, balki siyosiy ma'lumotlar, yangiliklar va muhokamalar maydoniga aylangan. Shu sababli, ularning yoshlar siyosiy tarbiyasidagi o'rni tobora ortib bormoqda.

Axborot manbai sifatida ijtimoiy tarmoqlar yoshlarni mamlakat va jahon miqyosida sodir bo'layotgan siyosiy voqealardan xabardor qiladi. Yangiliklar, siyosiy liderlar chiqishlari, rasmiy bayonotlar tezda tarqaladi. Muqobil fikr shakllanishi turli fikrlar, tahlillar, blogpostlar orqali yoshlar tanqidiy fikrlashni o'rganadi. Siyosiy mavzularda o'z nuqtai nazarini shakllantiradi. Siyosiy faollikka undovchi omil. Saylovlarda ishtirok etish, fuqarolik pozitsiyasini bildirish, ijtimoiy kampaniyalarda qatnashish chaqiriqlari aynan ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaladi. Masalan, "hashtag" kampaniyalari orqali muayyan siyosiy masalalarga e'tibor jalb qilinadi. Ijobiy ta'siri demokratik qadriyatlarni singdiradi, so'z erkinligi, tanqidiy fikrlash, bahs madaniyatini rivojlantiradi. Siyosiy savodxonlik oshadi, siyosiy partiyalar, davlat tizimi, saylov jarayonlari haqida bilimlar ortadi. Jamoatchilik fikri shakllanadi, yoshlar ijtimoiy muammolarni muhokama qiladi, dolzarb masalalarga o'z munosabatini bildiradi. Salbiy jihatlari soxta axborotlar (feyk yangiliklar), noto'g'ri siyosiy ma'lumotlar yoshlar ongini chalg'itishi mumkin. Manipulyatsiya xavfi ayrim guruhlar yoshlar ongiga ongli ravishda ta'sir ko'rsatishga harakat qiladi. Radikalizm xavfi ekstremistik guruhlar yoshlarni jalb qilish uchun aynan ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi. Yuqoridagi mulohazalar ijtimoiy tarmoqlarning asosiy jihatlarni ko'rsatadi, ammo yoshlarning ko'p asrlik ajdodlar merosini va milliy qadryatlarni to'g'ri anglagan holda fikr yuritishlari muhim omildir. Axborot juda shiddatli kuchga ega bo'lib bormoqda. Hatto qisqa fursatda dunyoni ommaviy fikrini manipulyatsiya qilish imkoniga ega kuchga aylanib ulgurdi. Bundan yoshlarimizni himoyalash uchun milliy qadryatlarimiz va ajdodlarimiz ma'naviy merosiga murojat qilishimiz zarur. Yoshlarning siyosiy qarashlarini shakllantirishda ajdodlarimizning ma'naviy merosi katta o'rin tutadi. Bu meros yoshlarga nafaqat tarixiy faxr, balki siyosiy ong va vatanparvarlik ruhini ham singdiradi. Amir Temur, Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek kabi siymolar o'z davrida siyosiy, ilmiy va madaniy taraqqiyotga katta hissa qo'shgan. Ularning faoliyati haqida bilish yoshlarimizda tarixga nisbatan qiziqish, o'zligini anglash va milliy g'urur hissini shakllantiradi. Bu esa, o'z navbatida, siyosiy barqarorlik va fuqarolik pozitsiyasining kuchayishiga olib keladi. Ajdodlarimizdan meros bo'lib qolgan qadriyatlar – adolat, halollik, boshqalarni hurmat qilish kabi tamoyillar siyosiy qarashlarning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Ular yoshlarni jamiyatdagi islohotlarga befarq bo'lmaslikka, faol fuqarolik pozitsiyasini egallashga undaydi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov, I.A. – “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch”. T. 2008.
2. Jo’rayev, M. – “Siyosatshunoslik asoslari”. T. 2010.
3. G’ofurov, B. – “Siyosiy tafakkur va zamonaviylik”. T. 2017
4. Toshtemirov, D. E., Saidov, J. D., & Mamatqulov, S. X. (2019). Technology of creating modern electronic educational resources. *Bulletin of Gulistan State University*, 2019(1), 67-71.
5. Toshtemirov, D., Muminov, B., & Saidov, J. (2020). Fundamentals of compilation of electronic tasks for students to test and strengthen their knowledge of database. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(4), 3226-3228.
6. Toshtemirov, D. E., & Djumoboyeva, Y. E. (2021). METHODOLOGY OF PROGRAMMING OF PROBLEMS CONCERNING PYTHON DATABASE. *Bulletin of Gulistan State University*, 2021(2), 9-17.
7. Абдуқодиров, А. А., & Тоштемиров, Д. Э. (2019). Таълим муассасаларида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш методикаси. *Монография. Гулистон: Университет*, 232.

INNOVATIVE
ACADEMY